

ГЕОДЕЗИК ҚУРИЛИШ ТҮРЛАРИ, ИККИ ШАКЛИ ГЕОДЕЗИК КЕСИШТИРИШ ВА УНИНГ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛИ

Казакбаева Муhabбат Турабаевна¹, Каллибеков Айдос Полатович²

¹Ассистент, Тошкент давлат транспорт университети, Тошкент,
Ўзбекистан

²Ассистент, Тошкент давлат транспорт университети, Тошкент,
Ўзбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894947>

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий қурилишни геодезик таъминлашдаги асосий босқичлар, қурилиш объектида геодезик тўрларини яратиш ишлари ҳақида ҳамда очиқ қурилиш майдонларда зичлаштириш тармоқлари сифатида икки шакли кесиштириш тўрлари аниқлиги ҳақида гап боради.

Калит сўзлар: триангуляция, трилатерация, полигонометрия, чизиқли – бурчакли ва қурилиш тўрлари, зичлаштириш тармоқлар, икки шакли кесиштириш тўрлари.

Annotation: This article discusses the main stages in the geodetic support of modern construction, the work on the creation of geodetic networks at the construction site, as well as the accuracy of two-form intersection networks as compaction networks in open construction sites.

Keywords: triangulation, trilateration, polygonometry, linear-angular and construction nets, compaction networks, two-shape intersection nets.

Қурилишида геодезик асосларининг асосий кўриниши сифатида қурилиш геодезик тўрлари қўлланилади. Қурилиш геодезик тўрлари қурилиш жараёнида пунктларни максимал сақланиши таъминланишини ҳисобга олган ҳолда бинонинг бош планида лойиҳалаштирилади.

Геодезик қурилиш тўрлари одатда босқичма босқич барпо этилади. Аввало, маҳаллий триангуляция тўрлари яратилади. Одатда, бу геодезик тўрт бурчак ёки марказий тизим кўринишида барпо этилади, сўнгра триангуляция пунктлари орасига полигонометрик йўллари жойлаштирилади. Бунда ёпиқ полигонлар тўғрибурчак кўринишидаги тўр каркасини ҳосил қилади.

Қурилиш тўрлари турли кўринишдаги йўллар ва геодезик кесиштириш, микротриангуляция, диагоналсиз тўрт бурчак, комбинацияланган усул, ва трилатерация усулларда барпо этилади. Қурилиш майдонида геодезик асос қурилиш тўрини икки босқичда, биринчи

каракасли қурилиш тўрини полигонометрия усулида, уларни батафсил режалаш эса юқорида келтирилган усуллар ёрдамида барпо этилади.

Босқичма - босқич яратилаётган ва тенглаштирилаётган қурилиш геодезик тўрларининг аниқлигини ҳисоблашда, олдинги босқичларда хатоликлар таъсирини ҳисобга олиш лозим. Бу таъсир қонунияти кейинги босқичларда хатоликларининг йиғилишига асослангандир. Бу жараёнда уларнинг тури ва мустаҳкамлигига қарамасдан, бурчаклар тўр чизиқлари ўзгаришлари инобатга олиниши керак.

Очиқ қурилиш майдонларда зичлаштириш тармоқлари сифатида икки шаклли кесиштириш занжири (1 - расм) каркас тўрининг пунктлари оралиғига жойлаштрилади. Йўл чизиғи пунктларида барча бурчаклар ўлчанади. Ён пунктлари эса йўл чизиғи пунктларидан кесиштириш орқали белгиланади. у ўқидан чиқарилган икки шаклли кесиштириш занжирида йўл чизиғи пунктнинг ҳолатини ўртача квадратик хатоликлари қуйидаги формулалар билан аниқланади:

1-расм. Икки шаклли геодезик кесиштириш

$$m_{x_{йўли}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} \left[\left(0,0426 - \frac{0,669}{n} \right) i^2 + (0,669 + 0,0117n)i + (0,11 - 0,015n) \right]; \quad (1)$$

$$m_{y_{йўли}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} \left[\left(0,0064 - \frac{1,0457}{n} \right) i^2 + (0,00394 + 0,0519n + 1,261)i - (0,00207n^2 - 0,019n) \right], \quad (2)$$

n - бошланғич пунктлар оралиғидаги йўл чизиғидаги томонлар сони; i - йўл чизиғидаги баҳоланаётган пункти номери.

Ён пунктлари координатасининг ўртача квадратик хатолари қуйидаги формулалар орқали топилади:

$$m_{x_{ён}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} \left[\left(0,1411 - \frac{2,8410}{n} \right) i^2 + \left(0,900 + \frac{3,883}{n} \right) i + \left(0,17 - \frac{0,74}{n} \right) \right]; \quad (3)$$

$$m_{y_{ён}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} \left[\left(0,0080 - \frac{1,0240}{n} \right) i^2 + (0,00236n^2 - 0,015n + 1,056)i - (0,0018n^2 - 0,018n) \right]. \quad (4)$$

Йўл чизиғи томонлари қуйидаги хатоликлар билан аниқланади

$$m_{S_{ён}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} \left[\left(0,0242 - \frac{1,4774}{n} \right) i^2 + \left(0,484 + \frac{3,959}{n} \right) i + (0,14 - 0,022n) \right]; \quad (5)$$

бу ерда i – боҳоланаётган томон номери.

Ёрдамчи ён пунктлар ва йўл чизиғига перпендикуляр томонларнинг ўрта квадратик хатоликларини аниқлаш формуласи қуйдаги кўринишга эга:

$$m_{S_x} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} \left[\left(0,1350 - \frac{2,9806}{n} \right) i^2 + \left(0,196 + \frac{7,534}{n} \right) i + (0,20 - 0,041n) \right]; \quad (6)$$

Бошланғич пунктдан занжир узунлиги тўртдан бир узоқликда жойлашган пункт максимал хатоликда бўлади.

Йўл чизиғи томонлари ва уларга перпендикуляр бўлган томонларнинг дирекцион бурчакларини ўртача квадратик хатоликлари қуйдаги формула орқали аниқланади.

$$m_{\alpha_{йўли}} = m_{\beta} \left[\left(0,0189 - \frac{1,0084}{n} \right) i^2 + \left(0,368 + \frac{1,974}{n} \right) i - (0,04 - 0,012n) \right], \quad (7)$$

ёрдамчи ён пунктлари орасидаги томонларнинг дирекцион бурчаклар қуйдаги хатоликларга эга бўлади

$$m_{\alpha_{ён}} = m_{\beta} \left[\left(0,0615 - \frac{1,7770}{n} \right) i^2 + \left(0,259 + \frac{4,546}{n} \right) i - (0,11 - 0,022n) \right], \quad (8)$$

Ён томонидаги хатолар каби дирекцион бурчакларнинг максимал хатоликлари занжир узунлигининг чорак қисмига тўғри келади.

Агар i қиймат n қийматнинг яримидан ошмаса, (1) – (8) формулалар қуйдаги холларда мақбул ҳисобланади, бу холда n қиймат 5 -15 гача ўзгариши мумкин. Х ўқи бўйича занжирни ориентирлашда формуладаги “у” ни “х” га алмаштириш кифоя бўлади.

Ёрдамчи пунктлари орасида икки шаклли геодезик кесиштириш усули билан яратилган тўлдирувчи тўр занжирининг томонлари энг заиф томонлари ҳисобланади. Ушбу томонларнинг ўртача квадратик хатолари қуйдаги формула орқали аниқланади

$$m_{S_{кўшни}} = m_{x_{ён}} \sqrt{2}, \quad (9)$$

бу ерда $m_{x_{ён}}$ - катталиги (3) формула орқали ҳисобланади. Бу томонларнинг дирекцион бурчак аниқлиги қуйдаги хатоликлар билан тавсифланади

$$m_{\alpha_{кўшни}} = m_{y_{ён}} \frac{\rho}{S} \sqrt{2}, \quad (10)$$

бу ерда $m_{y_{ён}}$ - катталиги (4) формула орқали ҳисобланади.

Занжирнинг ўрталарида жойлашган элементларнинг ўртача квадратик хатоликларини ҳисоблаш учун чизиқ бўйлаб икки томоннинг сон 5 дан кам бўлса, қуйдаги формулалардан фойдаланиш керак:

$$m_{S_{y(йўли)}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (1 + 0,055r); \quad (11)$$

$$m_{S_{y(ён)}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (0,66 + 0,08r); \quad (12)$$

$$m_{S_x} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (0,97 + 0,055r); \quad (13)$$

$$m_{\alpha_{y(йўли)}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (0,49 + 0,047r); \quad (14)$$

$$m_{\alpha_{y(ён)}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (1,64 + 0,06r); \quad (15)$$

$$m_{\alpha_x} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (0,77 + 0,033r); \quad (16)$$

$$m_{y(йўли)} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (0,42 + 0,17r + 0,016r^2); \quad (17)$$

$$m_{x(йўли)} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (0,37 + 0,053r + 0,020r^2); \quad (18)$$

$$m_{y(ён)} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (0,38 + 0,18r + 0,016r^2); \quad (19)$$

$$m_{x(ён)} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (0,96 + 0,10r + 0,017r^2). \quad (20)$$

Кўшни занжирлар орасида жойлашган томонларнинг ўртача квадратик хатоликларини аниқлаш учун қуйидаги ифодалардан фойдаланиш мумкин:

$$m_{S_{(улашган)}} = m_{\beta} \frac{S}{\rho} (1,36 + 0,14r + 0,024r^2); \quad (21)$$

$$m_{\alpha_{(улашган)}} = m_{\beta} (0,40 + 0,25r + 0,023r^2). \quad (22)$$

(11) – (22) формулалардаги r – кесишмалар тутамининг сони, қолган қийматлар олдинги ифодалар билан бир хилдир.

Тўлдириш тармоғи пунктларининг координаталарини аниқ ҳисоблашда, бошланғич маълумотлардаги камчиликларни ҳисобга олиш керак (юқорида келтирилган).

Каркас полигонометриясининг хатоларини бу йўлга перпендикуляр ўтган чизиқларга таъсирини қуйидаги формула билан ҳисоблаш мумкин.

$$m_{S_i} = m_{S_0} \sqrt{\left(1 - \frac{i}{n}\right)^2 + \left(\frac{i}{n}\right)^2}, \quad (23)$$

бу ерда m_{S_0} - каркас томонларнинг ўртача квадратик хатолиги; m_{S_i} - перпендикуляр ўтган чизиқ томонларининг ўртача квадратик хатоси; n – йўлдош занжир томонлар сони; i – боҳоланаётган томон номери.

Занжир марказида жойлашган томонлар учун (23) формулага асосланиб қуйидагини оламиз

$$m_{S_{\frac{n-1}{2}}} = \frac{m_{S_0}}{\sqrt{2}}. \quad (24)$$

Худди шундай занжирдаги кесишма тутамлар сонидан қатъий назар йўлни ўнги ётган томонларининг хатоликлари аниқланади.

Йўл ўртасидаги томонларининг ўртача квадратик хатоси қуйидаги формула билан ҳисобланади

$$m_{S_{\frac{n}{2}}} = m_{S_0} (1,26 - 0,08n), \quad (25)$$

бу ерда n – йўлдаги томонлар сони.

Йўлни биринчи ва ўрта томонлари орасидаги ихтиёрий томон ўртача квадратик хатоси қуйидаги формула билан ҳисобланади

$$m_{S_i} = m_{S_0} \left[0,70 + \frac{(0,56 - 0,08n)(i-1)}{0,5n-1} \right]. \quad (26)$$

Икки шакли кесиштириш занжири дирекцион бурчакларнинг хатоликларини ўзгариш бошланғич дирекцион бурчаклар хатолиги ва бошланғич пунктларнинг координаталарини кўндаланг хатолиги орқали аниқланади.

Агар дирекцион бурчаклар хатолигининг таъсири занжир марказига яқинлашган сари камайса, пунктларнинг координаталарни кўндаланг хатолиги занжир марказий қисмининг деформациялашни юзага келтиради, шунинг учун хатоликни минимал қиймати бошланғич пунктлар яқинида максимум қийматга эса ўрта қисмиларида кузатилади.

Кесиштириш тугунлари ортиши билан икки фигурали геодезик кесиштириш занжири дирекцион бурчакларининг хатолиги ҳам ўсиб боради.

Фойдаланиган адабиётлар.

1. Казакбаева М.Т., Каллибеков. А.П. Анализ точности выполненных геодезических работ при детальной планировке работ в строительстве // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11123>
2. ҚМҚ 1.03.26-2004 “ Қурилишда бажариладиган геодезик ишлар”
3. ШНҚ 1.02.17-09 “Геодезик съёмка тармоқлари қойдалар тўплами”,
4. Avchiev SH.K., Toshpo'latov S.A. Injenerlik geodeziyasi. “Yosh kuch press matbuoti”, 2014.

